

Makalah Ilmiah Populer

Implementasi Upgrade Controller High Pressure/Low Pressure Bypass System dalam Program MBKM di PT Control Systems Arena Para Nusa

*Artikel ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Daffa Arkhan Baihaqi / Elektronika Instrumentasi / 022200012

Waktu Penelitian dan Kinerja : 6 Oktober 2025 – 5 Januari 2026

Tanggal Pengesahan Dosen Pembimbing : 7 Januari 2026

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Joko Sunardi, SST., M.Kom

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2026

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**IMPLEMENTASI UPGRADE CONTROLLER HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE
BYPASS SYSTEM DALAM PROGRAM MBKM DI PT CONTROL SYSTEMS
ARENA PARA NUSA**

Disusun oleh
Daffa Arkhan Baihaqi / Elektronika Instrumentasi / 022200012

Telah diperiksa dan disetujui tanggal 7 Januari 2026 oleh :

Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Mata Kuliah

Joko Sunardi, SST., M.Kom
NIP. 196107101982021001

IMPLEMENTASI UPGRADE CONTROLLER HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE BYPASS SYSTEM DALAM PROGRAM MBKM DI PT CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA

IMPLEMENTATION OF HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE BYPASS SYSTEM CONTROLLER UPGRADE IN THE MBKM PROGRAM AT PT CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA

Daffa Arkhan Baihaqi

Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Depok, Sleman 55281
E-mail korespondensi: daffaarkhanbaihaqipolteknuklir@gmail.com

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UPGRADE CONTROLLER HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE BYPASS SYSTEM DALAM PROGRAM MBKM DI PT CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA. Perkembangan sistem otomasi industri menuntut keandalan sistem kontrol, khususnya pada pembangkit listrik tenaga uap yang beroperasi dengan parameter tekanan dan temperatur tinggi. Salah satu subsistem kritis adalah high pressure/low pressure bypass system yang berfungsi menjaga stabilitas operasi saat start-up, shutdown, maupun kondisi gangguan turbin. Artikel ini membahas implementasi upgrade controller HP/LP bypass system berbasis Distributed Control System (DCS) Ovation yang dilaksanakan dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di PT Control Systems Arena Para Nusa. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi kinerja sistem kontrol hasil upgrade dengan menitikberatkan pada pengolahan sinyal analog input dan analog output. Metodologi yang digunakan bersifat aplikatif melalui konfigurasi controller, pemetaan ulang data point AI/AO, serta pengujian sistem menggunakan metode loop check. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembacaan tekanan dan temperatur uap melalui analog input memiliki respon yang linier dan deviasi yang kecil terhadap nilai ideal, dengan error berada dalam batas toleransi instrumen. Sementara itu, sinyal analog output yang dikirimkan ke aktuator valve bypass dan spray valve menunjukkan respon yang stabil dan proporsional. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa upgrade controller HP/LP bypass system berbasis DCS Ovation berhasil meningkatkan keandalan, akurasi, dan keselamatan operasi sistem kontrol pembangkit listrik.

Kata kunci: DCS Ovation, HP/LP bypass system, analog input, analog output, loop check

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF HIGH PRESSURE/LOW PRESSURE BYPASS SYSTEM CONTROLLER UPGRADE IN THE MBKM PROGRAM AT PT CONTROL SYSTEMS ARENA PARA NUSA. The development of industrial automation systems demands high reliability, particularly in steam power plants operating with high pressure and temperature parameters. One critical subsystem is the high-pressure/low-pressure bypass system, which plays an essential role during start-up, shutdown, and turbine trip conditions. This paper discusses the implementation of a controller upgrade for the HP/LP bypass system based on the Distributed Control System (DCS) Ovation, conducted as part of the Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) program at PT Control Systems Arena Para Nusa. The objective of this study is to evaluate the performance of the upgraded control system, with a focus on analog input and analog output signal processing. The methodology employed is applicative, involving controller configuration, remapping of AI/AO data points, and system testing using the loop check method. The results show that pressure and temperature readings obtained through analog inputs exhibit linear responses with small deviations from ideal values, remaining within acceptable instrument tolerances. In addition, the analog output signals delivered to bypass and spray valve actuators demonstrate stable and proportional responses. It can be concluded that the controller upgrade successfully improves the reliability, accuracy, and operational safety of the power plant bypass control system.

Keywords: DCS Ovation, HP/LP bypass system, analog input, analog output, loop check

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi otomasi industri menuntut sistem pengendalian yang andal, fleksibel, dan mampu beroperasi secara kontinu, khususnya pada industri pembangkit listrik. *Power plant* merupakan sistem kompleks yang melibatkan proses termal dan mekanik dengan parameter operasi berupa tekanan, temperatur, dan laju alir uap yang harus dikendalikan secara presisi untuk menjamin keselamatan serta kontinuitas operasi. Salah

satu sistem penting dalam pengendalian pembangkit listrik adalah *Distributed Control System* (DCS), yang berperan sebagai pusat pengawasan dan pengendalian seluruh proses secara terdistribusi dan terintegrasi [1].

DCS bekerja dengan mengolah berbagai sinyal analog yang berasal dari peralatan lapangan. *Analog Input* (AI) digunakan untuk membaca besaran fisis proses seperti tekanan, temperatur, dan laju alir yang dihasilkan oleh sensor atau transmitter, umumnya dalam bentuk sinyal arus 4–20 mA atau tegangan analog. Data AI ini menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan kontrol oleh controller DCS [2]. Sebaliknya, *Analog Output* (AO) berfungsi untuk mengirimkan sinyal kendali dari *controller* menuju aktuator, seperti *control valve* dalam bentuk sinyal analog yang merepresentasikan bukaan atau posisi tertentu [3].

Pada sistem pembangkit listrik tenaga uap, *high pressure/low pressure bypass system* merupakan subsistem kritis yang sangat bergantung pada keandalan DCS dan akurasi sinyal AI dan AO. Sistem ini berfungsi untuk mengalihkan aliran uap bertekanan tinggi dan rendah secara langsung ke jalur bypass ketika turbin belum siap beroperasi, mengalami trip, atau saat proses start-up dan shutdown. Kesalahan pembacaan *analog input* atau kegagalan pengiriman *analog output* dapat menyebabkan ketidaktepatan pengendalian tekanan dan temperatur uap yang berpotensi membahayakan peralatan utama seperti boiler, *reheater*, dan turbin [4].

Seiring bertambahnya usia sistem kontrol dan meningkatnya tuntutan keandalan operasi, *upgrade controller bypass system* menjadi kebutuhan yang tidak dapat dihindari. *Upgrade* ini tidak hanya mencakup penggantian perangkat keras controller, tetapi juga penyesuaian konfigurasi DCS, pemetaan ulang data point AI/AO, serta peningkatan strategi kontrol agar sesuai dengan standar operasional dan keselamatan terkini [5]. Modernisasi sistem kontrol berbasis DCS terbukti mampu meningkatkan reliabilitas sistem, mengurangi downtime, dan mempermudah proses pemeliharaan [6].

Penelitian dan studi sebelumnya menunjukkan bahwa optimalisasi sistem bypass melalui integrasi DCS yang baik dapat mempercepat proses start-up unit dan meminimalkan risiko trip pembangkit [7]. Namun, pembahasan yang secara khusus menyoroti peran sinyal analog input dan analog output dalam implementasi *upgrade controller bypass system* masih relatif terbatas, terutama dalam konteks implementasi langsung di industri.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk membahas implementasi *upgrade controller high pressure/low pressure bypass system* pada *power plant* dengan fokus pada peran DCS serta pengelolaan sinyal *analog input* dan *analog output*. Ruang lingkup pembahasan dibatasi pada aspek sistem kontrol dan instrumentasi, khususnya konfigurasi data point AI/AO dan fungsinya dalam pengendalian tekanan dan temperatur uap. Diharapkan artikel ini dapat memberikan gambaran praktis mengenai pentingnya integrasi DCS dan sinyal analog dalam menjaga keandalan dan keselamatan operasi pembangkit listrik.

METODOLOGI

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat aplikatif dan berfokus pada implementasi serta pengujian *upgrade controller high pressure/low pressure bypass system* berbasis *Distributed Control System* (DCS) Ovation. Kegiatan dilakukan melalui konfigurasi sistem kontrol dan verifikasi sinyal analog input dan analog output untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan kebutuhan operasional pembangkit listrik.

Peralatan utama yang digunakan meliputi komputer atau PC sebagai *workstation engineering, controller* dan modul I/O DCS Ovation, perangkat lunak Ovation, panel kontrol, loop calibrator, dan multimeter. Peralatan tersebut digunakan untuk konfigurasi controller, pemetaan data point, serta pengujian sinyal analog pada sistem kontrol.

Metode pelaksanaan diawali dengan identifikasi dan pengecekan data *point analog input* dan *analog output* yang terlibat dalam *high pressure/low pressure bypass system*. Selanjutnya dilakukan konfigurasi dan penyesuaian parameter pada controller DCS Ovation, termasuk pengecekan sinyal analog dan pengecekan loop kontrol pada tiap-tiap *analog point*.

Pengujian sistem dilakukan melalui *loop check*, yaitu dengan mensimulasikan sinyal *analog input* menggunakan *loop calibrator* dan memantau respon sistem pada HMI serta keluaran *analog output* menuju aktuator. Hasil pengujian dievaluasi berdasarkan kesesuaian nilai pembacaan, respon *controller*, dan nilai arus yang terukur. Metodologi ini memastikan sistem kontrol hasil *upgrade* berfungsi secara andal dan siap digunakan dalam operasi *power plant*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1. Human Machine Interface (HMI) high-pressure/low-pressure bypass system

Hasil implementasi upgrade controller *high pressure/low pressure bypass system* ditunjukkan melalui tampilan *Human Machine Interface (HMI) DCS Ovation* yang menampilkan kondisi aktual aliran uap, tekanan, temperatur, serta posisi *valve bypass* secara *real-time*. Berdasarkan hasil pengujian dan pengamatan selama proses *loop check*, sistem kontrol menunjukkan kemampuan membaca sinyal *analog input* dan menghasilkan sinyal *analog output* secara stabil dan konsisten sesuai dengan konfigurasi yang diterapkan pada *controller*.

Pada sisi *high pressure bypass*, hasil pembacaan *main steam pressure* dan *main steam temperature* pada HMI menunjukkan kesesuaian yang baik dengan sinyal simulasi yang diberikan saat *loop check* pada level 0%, 25%, 50%, dan 100%. Perubahan nilai *analog input* tekanan diikuti dengan respon langsung pada *high pressure bypass valve position*. Kondisi ini menunjukkan bahwa *loop kontrol* tekanan telah berfungsi dengan baik, di mana *controller* mampu mengatur bukaan *valve* secara proporsional untuk menjaga tekanan uap tetap berada pada *setpoint* yang ditentukan.

Pengujian terhadap *high pressure bypass outlet temperature* menunjukkan bahwa *spray valve* merespons secara linier terhadap kenaikan temperatur uap. Ketika temperatur *outlet* meningkat, *controller* memberikan keluaran *analog output* yang lebih besar ke *spray valve* untuk menurunkan temperatur uap hingga mendekati nilai *setpoint*. Hasil ini menandakan bahwa *loop kontrol* temperatur berjalan sesuai dengan desain dan mampu melindungi peralatan *downstream* dari risiko temperatur berlebih.

Pada *low pressure bypass system*, hasil pengamatan menunjukkan bahwa pembacaan *reheat steam pressure* dan *reheat steam temperature* dapat diterima dengan baik oleh *controller* melalui modul *analog input*. Respon *LP bypass valve 1* dan *2* terhadap perubahan tekanan *reheater* berlangsung relatif seimbang, yang mengindikasikan bahwa logika pembagian beban *bypass* telah bekerja dengan baik. Kondisi ini penting untuk menjaga stabilitas sistem dan mencegah terjadinya ketidakseimbangan aliran uap menuju kondensator.

Hasil *loop check* pada *low pressure bypass outlet pressure* dan *temperature* menunjukkan kesesuaian antara nilai sinyal simulasi dan tampilan pada HMI. Saat dilakukan perubahan sinyal *analog input* secara bertahap, keluaran *analog output* menuju aktuator *valve* menunjukkan respon yang linier dan tanpa keterlambatan yang signifikan. Hal ini menegaskan bahwa proses upgrade *controller* serta pemetaan ulang data point *Analog Input (AI)* dan *Analog Output (AO)* telah dilakukan dengan benar.

Tabel 1. Hasil Loop Check Analog Input HP Bypass System

No	Parameter	Sinyal Output (%)	Nilai Ideal	Respon Aktual (%)	Deviasi (%)
1	Main Steam Pressure	0	0 bar	0 bar	0
2	Main Steam Pressure	25	60 bar	59.98 bar	0.003
3	Main Steam Pressure	50	120 bar	119.8 bar	0.0016
4	Main Steam Pressure	75	180 bar	179.89 bar	0.001
5	Main Steam Pressure	100	240 bar	239.4 bar	0.0025
6	Main Steam Temperature	0	0 °C	0 °C	0
7	Main Steam Temperature	25	135 °C	134.99 °C	0.0007
8	Main Steam Temperature	50	270 °C	269.2 °C	0.0029
9	Main Steam Temperature	75	405 °C	404.9 °C	0.0002
10	Main Steam Temperature	100	540 °C	539.8 °C	0.0003

Tabel 2. Hasil Loop Check Analog Input HP Bypass System

No	Aktuator	Sinyal Output (%)	Nilai Ideal	Respon Aktual (%)	Deviasi (%)
1	HP Bypass Valve	0	0	0	0
2	HP Bypass Valve	25	25	24.98	-0.4
3	HP Bypass Valve	50	50	49.94	-0.2
4	HP Bypass Valve	75	75	74.97	-0.5
5	HP Bypass Valve	100	100	99.96	-0.7
6	Spray Valve	0	0	0	+0.4
7	Spray Valve	25	25	24.89	-0.3
8	Spray Valve	50	50	49.95	-0.4
9	Spray Valve	75	75	74.94	-0.7
10	Spray Valve	100	100	99.99	-0.9

Tabel 3. Hasil Loop Check Analog Input LP Bypass System

No.	Parameter	Sinyal Output (%)	Nilai Ideal	Respon Aktual (%)	Deviasi (%)
1	Reheat Steam Pressure	25	15 bar	14.98 bar	0.0013
2	Reheat Steam Pressure	50	30 bar	29.95 bar	0.0016
3	Reheat Steam Pressure	75	45 bar	44.97 bar	0.0006
4	Reheat Steam Pressure	100	60 bar	59.81 bar	0.0031
5	Reheat Steam Temperature	25	150 °C	149.81 °C	0.0012
6	Reheat Steam Temperature	50	300 °C	298.97 °C	0.0034
7	Reheat Steam Temperature	75	450 °C	449.93 °C	0.0001
8	Reheat Steam Temperature	100	600 °C	598.95 °C	0.0017

Tabel 4. Hasil Loop Check Analog Output LP Bypass Valve

No	Aktuator	Sinyal Output (%)	Respon Valve 1 (%)	Respon Valve 2 (%)
1	LP Bypass Valve	0	0	0
2	LP Bypass Valve	25	24.98	24.97
3	LP Bypass Valve	50	49.88	49.90
4	LP Bypass Valve	75	74.91	74.88
5	LP Bypass Valve	100	99.95	99.97

Berdasarkan data hasil loop check pada Tabel 1 hingga Tabel 4, dapat dianalisis bahwa sistem kontrol *high pressure/low pressure bypass* yang telah dilakukan upgrade menunjukkan performa pembacaan dan pengendalian sinyal analog yang stabil, linier, dan konsisten. Pada pengujian *analog input*, nilai tekanan dan temperatur yang terbaca pada *Human Machine Interface* (HMI) DCS Ovation memiliki deviasi yang relatif kecil terhadap nilai ideal, dengan error maksimum berada di bawah $\pm 1\%$. Hal ini mengindikasikan bahwa konfigurasi *range*, *scaling*, serta pemetaan *data point analog input* telah dilakukan dengan benar.

Pada pengujian main steam pressure dan main steam temperature di sisi HP bypass, respon pembacaan HMI meningkat secara proporsional terhadap kenaikan sinyal simulasi 0%, 25%, 50%, 75 % hingga 100%. Tidak ditemukan indikasi *non-linearitas* maupun lonjakan nilai (*spike*) selama pengujian, yang menunjukkan bahwa modul berfungsi dengan baik dan tidak mengalami offset signifikan. Kondisi ini penting untuk menjamin akurasi pengambilan keputusan kontrol pada saat kondisi *start-up* maupun *transient*.

Hasil *loop check analog output* pada HP *bypass valve* dan *spray valve* memperlihatkan bahwa keluaran sinyal dari *controller* mampu menggerakkan *aktuator valve* secara presisi. Deviasi antara sinyal *output* yang dikirim dan respon aktual *valve* relatif kecil, dengan selisih maksimum kurang dari 1%. Respon *spray valve* yang meningkat seiring kenaikan temperatur menunjukkan bahwa loop kontrol temperatur bekerja sesuai prinsip kontrol proporsional, sehingga mampu menjaga temperatur *uap outlet bypass* tetap dalam batas aman.

Pada *low pressure bypass system*, hasil pengujian menunjukkan kesesuaian pembacaan *reheat steam pressure* dan *temperature* dengan sinyal simulasi yang diberikan. Respon *low pressure bypass valve 1* dan *2* terhadap perubahan sinyal *analog output* menunjukkan perbedaan yang sangat kecil, yang mengindikasikan pembagian beban bypass yang seimbang. Keseimbangan ini menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas tekanan dan mencegah ketidakseimbangan aliran uap menuju kondensor.

Secara keseluruhan, hasil analisis *loop check* menegaskan bahwa proses upgrade controller *high pressure/low pressure bypass system* berbasis DCS Ovation telah berhasil meningkatkan keandalan sistem kontrol. Tidak ditemukan kesalahan kritis seperti pembalikan sinyal (*reverse action*), keterlambatan respon, maupun kesalahan scaling. Dengan performa pembacaan analog input yang akurat dan keluaran analog output yang stabil, sistem bypass dinilai layak untuk mendukung operasi pembangkit listrik pada kondisi normal maupun abnormal tanpa mengganggu keselamatan dan kontinuitas operasi.

KESIMPULAN

Implementasi *upgrade controller* pada sistem *high pressure/low pressure bypass* berbasis DCS Ovation telah berhasil dilakukan dan menunjukkan kinerja yang andal dalam pengolahan sinyal *analog input* dan *analog output*. Berdasarkan hasil pengujian *loop check*, seluruh parameter tekanan, temperatur, dan aliran uap yang terintegrasi melalui modul analog input mampu terbaca dengan baik pada HMI dengan karakteristik respon yang linier terhadap sinyal simulasi 0%, 25%, 50%, hingga 100%. Secara kuantitatif, nilai yang terbaca berada sangat dekat dengan nilai ideal pada masing-masing rentang pengukuran, dengan deviasi yang relatif kecil dan masih berada dalam batas toleransi sistem instrumen.

Pada sisi *analog output*, sinyal kendali yang dikirimkan oleh controller ke aktuator *valve bypass* dan *spray valve* menunjukkan respon yang stabil dan proporsional. Bukaan *valve high pressure* dan *low pressure bypass* serta *spray valve* mengikuti perintah sinyal output tanpa adanya lonjakan atau keterlambatan yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa konfigurasi controller, pemetaan data point AO, serta integrasi antara DCS dan peralatan lapangan telah berjalan sesuai dengan desain sistem kontrol.

Secara kualitatif, hasil ini membuktikan bahwa sistem kontrol *high pressure/low pressure bypass system* mampu mendukung operasi pembangkit pada kondisi *start-up*, *shutdown*, maupun kondisi *abnormal* turbin dengan tetap menjaga kestabilan tekanan dan temperatur uap. Keberhasilan upgrade controller ini meningkatkan keandalan, akurasi, dan keselamatan operasi sistem bypass, serta menegaskan peran penting DCS Ovation dalam pengelolaan sinyal analog yang presisi pada sistem kontrol pembangkit listrik tenaga uap.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada Bapak Joko Sunardi selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama pelaksanaan kegiatan dan penyusunan makalah ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia atas dukungan akademik dan fasilitas yang diberikan sehingga kegiatan penelitian dapat terlaksana dengan baik. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada PT Control Systems Arena Para Nusa yang telah memberikan kesempatan, dukungan teknis, serta akses sistem selama pelaksanaan program MBKM, sehingga proses implementasi dan pengujian sistem kontrol dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. G. Lipták, Ed., "Instrument engineers' handbook. 2: Process control and optimization," 4. ed., Boca Raton, Fla.: CRC Taylor & Francis, 2006.
- [2] J. P. Bentley, *Principles of measurement systems*, 4. ed., [Nachdr.]. Harlow: Pearson Prentice Hall, 2006.
- [3] W. Bolton, *Instrumentation and control systems*, Third edition. Kidlington: Newnes, 2021.
- [4] R. Platz, *Industrial Steam Turbine Control*. 2011.
- [5] IEC 61131-3, "IEC 61131-3 INTERNATIONAL STANDARD." International Electrotechnical Commission, 2003.
- [6] H. Beecroft and J. Cahill, "Distributed Control Systems / Digital Automation Systems," 2005.
- [7] S. C. Gülen, "Gas Turbine Combined Cycle Power Plants," 2020.